

KORPORATIV MOLIVAVIY MUNOSABATLARNI SAMARALI TASHKIL ETISHDA AKSIYALARNI OMMAVIY JOYLASHTIRISH AMALIYOTLARINING AHAMIYATI

Ergasheva Sarvinoz Egamqul qizi

Toshkent moliya instituti o'qituvchisi

meliboyeva.ergasheva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10068410>

Rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotni rivojlantirishda moliyaviy resurslarga katta ehtiyoj mavjud. Ushbu ehtiyojlarni qanoatlantirishda kapital bozori va u orqali jalb qilinadigan investitsiyalar muhim o'rin tutmoqda. Qolaversa, rivojlangan mamlakatlarda ham kapital bozori yangi loyihalarni moliyalashtirish, aholi bandligini ta'minlash va turmush farovonligini yaxshilashdagi ahamiyatini oshirib bormoqda. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish lozimki, aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotlari xalqaro kapital bozorining rivojlanishida asosiy operatsiyalardan biri hisoblanadi. Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotlari o'tkazilgandan so'ng, odatda, aksiyalar kursi oshishi kutiladi. Bunday vaziyatda investorlar uchun ham aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotlari orqali aksiyalarni sotib olish foydali operatsiyaga aylanadi. Ushbu ta'kidlangan jihatlar orqali ta'kidlashimiz mumkinki, kapital bozorini rivojlantirishda aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotlarini o'rganish va tadqiq qilish dolzarblik kasb etadi.

Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyoti orqali investorlarning keng guruhi korporatsiya haqida tegishli axborotga ega bo'ladilar, natijada korporatsiyani moliyalashtirishning manbalari ko'payadi va qarz kapitaliga yo'naltirilgan xarajatlar qisqaradi. Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotining ommaviy emissiya hamda ma'muriy xarajatlarni qoplashi bilan birga, korporatsiyaga yirik miqdordagi aksiyadorlik kapitali jalb etilishini ta'minlashi ham uning afzalliklaridan hisoblanadi¹.

Bugungi kunda mamlakatimizda korporativ moliyaviy munosabatlarni samarali tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki korporativ moliyaviy munosabatlar natijasida ham davlat, ham uy xo'jaligi bevosita daromadlarga ega bo'ladilar, shuningdek, xalqaro mehnat taqsimotida mamlakatning egallab turgan o'rni mustahkamlanadi. Shundan kelib chiqqan holda bu borada qonunchilik hujjatlari muntazam ravishda takomillashtirilib, korporativ tuzilmalar faoliyatini rivojlantirish masalasiga jiddiy yondashilmoqda.

Mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan aksiyadorlik jamiyatlarining xalqaro darajada raqobatbardoshligini oshirishda xorijiy kapital jalb qilish masalasi muhim ahamiyatga ega. Bu masala aksiyalarni ochiq obuna tarzida xalqaro fond birjalarida joylashtirish orqali ham amalga oshiriladi hamda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sifatining o'sishiga bevosita o'z ta'sirini ko'rsatadi.

¹ Қ.Чинқулов. Республикамизда илк IPO ҳамда SPO: ютуқлар ва муаммолар. // “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 5, октябрь, 2019 йил. – Б.12;
<https://uzjournals.edu.uz/cgi/viewcontent.cgi?article=1617&context=interfinance>

Kompaniyalar tomonidan aksiyalarni ommaviy joylashtirilishining bir qancha sabablari mavjud (1.1-rasm).

1.1-rasm. Kompaniyalar tomonidan aksiyalarni ommaviy joylashtirilishi sabablari²

Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyoti yordamida kompaniyada joriy xarajatlarni qoplashga va yirik loyihalarni amalga oshirish uchun uzoq muddatli tashqi moliyaviy resurslarni jalb qilish imkoni tug'iladi. Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyoti uchun talab qilinadigan jarayonlar va ularning amalga oshirilishi kompaniyaning shaffofligini oshiradi va uning moliyaviy holatini obyektiv baholash imkonini beradi. Umumiy holda, oddiy aksiyalar emissiyasi hisobiga moliyalashtirish Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyoti jarayoni ko'p bosqichli bo'lib, uzoq vaqtni (bir necha yillarni) va yuqori miqdordagi moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Kompaniyaning ichki tayyorgarligidan va barcha zaruriy jarayonlardan o'tishidan tashqari, IPOning amalga oshirish vaqti iqtisodiyotning joriy holati bilan bog'liqligini ham alohida ta'kidlash lozim. Chunki bozordagi nobarqaror holat kapitalni joylashtirish bo'yicha risk darajasini keskin oshirishi va kutilayotgan kapitallashuv darajasiga erishish imkoniyatini pasaytirishi mumkin.

Aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) jarayoni kompaniyani moliyalashtirish uchun investitsiya kapitalini jalb qilishga imkonini beradi. IPO - bu ilgari fond birjasida listingdan o'tkazilmagan kompaniyalar aksiyalarining dastlabki joylashtirilishi hisoblanadi. Shu tarzda, aksiyalar bozordagi investorlarga, ya'ni o'z pullarini aksiyalarni sotib olishga sarflaydigan manfaatdor investorlarga taqdim etiladi, bu esa kompaniyalarga o'zlarining rivojlanishi uchun zarur kapitalni jalb qilishga imkon beradi.

Aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) xususiy kompaniya tomonidan birinchi marta aksiyalarni ommaga chiqarilishi tushuniladi. Kengayish uchun kapital izlayotgan kompaniyalar tez-tez IPO amaliyotini o'tkazadi.

² Fouad Jamaani, Manal Alidarous. Review of Theoretical Explanations of IPO. // Journal of Accounting, Business and Finance Research, Vol. 6, No. 1, pp. 1-18, 2019.

https://www.researchgate.net/publication/335919142_Review_of_Theoretical_Explanations_of_IPO_Underpricing

Aksiyalarni ikkilamchi ommaviy joylashtirish (SPO) deganda aksiyalarni birlamchi ommaviy joylashtirishni (IPO) amalga oshirgandan so'ng kompaniya ommaga aksiyalarning yangi to'plamini chiqarishi tushuniladi.

Kompaniya aksiyalarining ommaviy joylashtirilishiga va shu bilan birga kompaniya zarur kapitalni jalb qilishga tayyorligi ko'p jihatdan moliya tizimining shartlari, mohiyati va samaradorligiga bog'liq. IPO bozorlarida ijobiy ko'rsatkichlarga doimiy ravishda qo'llaniladigan samarali qonunchilik va korporativ ta'limning yuqori darajasiga ega, makroiqtisodiy o'zgaruvchilarning ko'proq ijobiy tendensiyalariga ega iqtisodiyotlar erishishi mumkin. Ushbu jarayonning kapital bozoridagi muvaffaqiyati o'sha davr davomida amalga oshirilgan IPOlarning umumiy soni va qiymatida aks etadi.

Aksiyalarni ommaviy joylashtirish bu xususiy kompaniya uchun keng miqyosli o'zgaruvchan jarayon bo'lib, u sarmoyadorlar va manfaatdor tomonlarning keng guruhlarini foydasiga ishlashni o'rganishi va ularning ehtiyojlari va kutishlarini qondirishga tayyorgarlik ko'rishi bilan kompaniyaning qarashlarini o'zgartirishni talab qiladi.

References:

1. "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni (yangi tahriri), 2014 yil 6 may, O'RQ-370-sonli Qonun;
2. Қ.Чинқулов. Республикамизда илк IPO ҳамда SPO: ютуқлар ва муаммолар. // "Халқаро молия ва ҳисоб" илмий электрон журналі. № 5, октябрь, 2019 йил. – Б.12;
3. <https://uzjournals.edu.uz/cgi/viewcontent.cgi?article=1617&context=interfinance>
4. Элмирзаев С.Э., Боев Б.Ж. Акцияларни оммавий жойлаштириш операцияларини ташкил этиш ва ўтказиш. // "Халқаро молия ва ҳисоб" илмий электрон журналі. № 3, июнь, 2018 йил. – Б.8; <http://interfinance.uz/en/arxiv/238-ikkiz20182307>
5. N.R.Tursunova. Korporativ moliyani boshqarishda moliyaviy ta'minotni samarali tashkil etish yo'llari. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent-2019.